

Критерии информативности геофизических полей и навигационных карт в задачах КЭНС

Клюева Светлана Федоровна, кандидат технических наук, главный специалист,
Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» – филиал федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт
автоматики им. Н.Л. Духова»

Аннотация. В работе выполнен обзор критериев информативности геофизических полей и навигационных карт по геофизическим полям в экстремальной навигации.

Ключевые слова: КЭНС, магнитное поле земли, рельеф местности.

Введение

В настоящее время нередко происходит отождествление понятий информативности геофизических полей с информативностью цифровых навигационных карт в системах КЭНС. К критериям информативности цифровых навигационных карт в этом контексте относят статистические характеристики полей, такие как: радиус корреляции, среднеквадратическое отклонение. При этом подразумевается, что статистическое оценивание выполняются применительно к характеристикам геофизического поля: уровень высот, характеристики магнитного поля, но не самой карты, будь то карта рельефа местности или карта магнитного поля земли.

Хотелось бы отметить, что понятия информативности навигационной карты и информативности геофизического поля – различные понятия, и относятся к различным категориям.

Информативность навигационных карт для задач КЭНС

При использовании навигационных карт геофизических полей Земли значимым является уровень информативности карты, включающей особенности и характеристики этих полей. Основными факторами информативности карты является точность измерений и степень детализации карты. В свою очередь выбор степени детализации навигационной карты и точности измерений определяются целью использования, а также требованиями к объему запоминающих устройств и ограничениям по скорости обработки данных в бортовой вычислительной системе [1-5].

В общем случае представление карты может быть либо непрерывным, либо ориентированным на выделение признаков. Непрерывные представления параметров позволяют в любой момент времени получить или рассчитать необходимый параметр, например, при помощи сплайн интерполяции, [6].

Представления, ориентированные на выделение признаков, определяют особенности или характеристики геофизического поля. Это могут быть экстремальные точки (минимум или максимум), либо физические особенности, например, возвышения, границы раздела.

При использовании карт для навигации возможно создание и использование искусственных особенностей (аномалий). Магнитное поле Земли считается наиболее перспективным из естественных геофизических полей для использования в

навигационных системах. Магнитные аномалии могут быть вызваны объектами искусственного происхождения.

Для оценки информативности карты ГФП показательными являются масштаб карты, год создания карты, система координат.

Точность нанесения отметки высот на карте (РЗ) в зависимости от масштаба карты определена следующим образом [7]:

– 0,3 мм в масштабе 1: 10 000 – 3 м;

– 0,3 мм в масштабе 1: 50 000 – 15 м;

– 0,3 мм в масштабе 1: 150 000 – 45 м.

Таким образом, все погрешности составления карты рельефа входят в погрешности определения местоположения из чего следует, что с какими погрешностями по широте и долготе будет составлена цифровая модель рельефа, с такой точностью и будут получены вычисленные координаты местоположения (погрешность измерения высот и погрешность метода следует учесть так же).

К другим критериям информативности карт по РМ можно отнести степень однородности отметок высот для выделенной области карты.

В случае наличия протяженных однородных по отметкам высот областей карт, такие районы являются непригодными для работы алгоритмов КЭНС.

Структура геофизических полей

В структуре геофизических полей выделяют поверхностные и пространственные поля [1-5]. В свою очередь в структуре поверхностных полей выделяют нормальные и аномальные компоненты. Нормальное поле есть составляющая поля, имеющая практически регулярный (гладкий) характер в пространственном отношении характер для всей Земли или ее крупных регионов. Но такие поля дают ограниченную информацию.

Аномальные геофизические поля, представляют собой высокочастотные или мелкоструктурные в пространственном отношении компоненты полей, содержащие большой объем информации. Но модели аномальных полей сложны и требуют больших объемом памяти бортовой вычислительной системы.

Наиболее информативными являются поверхностные поля, в частности поля рельефа. Пространственные поля, обладая свойствами потенциальных полей, характеризуются информативностью, убывающей при удалении точки измерения от центра земли. Магнитные поля

«Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»

являются наиболее приемлемыми для целей навигации среди пространственных полей. Информативность поля рельефа обусловлена взаимным расположением высот относительно некоторого начального уровня, например, уровня моря.

Критерии информативности геофизических полей

В работе [9] отмечено, навигационная информативность геофизического поля выражается количественной характеристикой - мерой. Эта мера позволяет определить насколько целесообразно использовать ту или иную карту рельефа местности или магнитного поля для целей задачи КЭНС. Причем выбор такой карты определяется также свойствами самой КЭНС и ее алгоритмами. Но как указывают авторы работы [9], в современной научной литературе по КЭНС отсутствует единый взгляд на математическую формализацию этого понятия.

Общие подходы к определению критериев навигационной информативности основаны на предположении, что геофизические поля имеют случайное распределение в пространстве, однако в каждой заданной точке интенсивность стабильного во времени поля является величиной детерминированной [1-9]. Поэтому статистические характеристики подобных полей могут быть получены с привлечением вероятностного механизма. Например, плотность распределения вероятности для функции распределения точек в заданной области на заданной поверхности. Величины математического ожидания, дисперсии, корреляционная функция зависят от вида функции плотности вероятности.

Для оценки точности навигационных систем и точности того или иного вида аппроксимации при дискретной форме записи поля в памяти бортовой вычислительной системы рассматривают такие свойства как стационарность, изотропность и эргодичность геофизических полей.

Радиус корреляции геофизического поля определяет границы допустимой ошибки алгоритмов КЭНС, в плане сходимости алгоритма. Если ошибка алгоритма КЭНС превышает радиус корреляции поля, то такая ошибка может привести к расходимости алгоритма [5].

При решении задач КЭНС известен так же метод «Гарантированного подхода» или гарантированного оценивания для определения координат местоположения объекта по геофизическим полям [8]. При этом априорные данные, полученные по геофизическим полям, включающие матрицы ковариаций возмущений и ошибок измерений позволяют получать гарантированные оценки алгоритмов КЭНС. В свою очередь метод «Гарантированного оценивания» использует минимаксный критерий для оценивания промежуточных и конечных результатов.

Для оценки информативности геофизических полей в основном используются следующие критерии: дискрет цифровой карты и требуемая точность задачи КЭНС, среднеквадратическое отклонение - СКО, радиус (интервал) корреляции, градиенты A аномального магнитного поля земли.

В работах [1-3] приведены конкретные математические выражения для определения параметров информативности навигационных карт: оценки дисперсии и радиуса корреляции. При этом подчеркивается, что информативными считаются участки, на которых значение дисперсии D_z превышает пороговое значение дисперсии D_z^* ($D_z \geq D_z^*$), а радиус корреляции r_z не больше порогового значения для радиуса корреляции r_z^* ($r_z \leq r_z^*$). Пороговое значение дисперсии должно быть достаточно большим, так как информативными могут участки с большой контрастностью отметок. При этом пороговое значения радиуса корреляции должно быть малым, так как информативными могут быть участки карт с большой пересеченностью.

На участках большой протяженности дисперсия и радиус корреляции могут давать недостаточно полное представление о навигационной информативности карт. В таких случаях целесообразно делить участки на перекрывающиеся участки меньшей протяженности, и для каждого участка вычислять свои оценки.

В работе [9] отмечено, что информативность поля для КЭНС может быть определена как для отдельных точек поля, так и для траектории, или выбранного направления поля или характеристику информативности представляют в виде отдельной карты, соответствующей выделенной области геофизического поля.

В этом случае информативность карты подразумевает информативность участка геофизического поля.

Как известно, основным критерием информативности для полей рельефа местности задач КЭНС является отношение сигнал/шум [1-3, 5]:

$$\frac{\sigma_{\Pi}}{\sigma_{дс}} < 1 - \text{непригодно для навигации;}$$

$$1 < \frac{\sigma_{\Pi}}{\sigma_{дс}} < - \text{слабоинформативное поле;}$$

$$2 < \frac{\sigma_{\Pi}}{\sigma_{дс}} < 5 - \text{среднеинформативное поле;}$$

$$5 < \frac{\sigma_{\Pi}}{\sigma_{дс}} - \text{сильноинформативное поле,}$$

где σ_{Π} - среднеквадратическое значение превышений высоты местности относительно среднего уровня, $\sigma_{дс}$ - суммарное значение ошибок измерения датчика и ошибок картографирования.

Но, этот критерий приведен для рельефа местности [1-3], вопрос насколько возможно данный критерий принять к оценке информативности магнитного поля? В качестве сигнала для магнитного поля можно использовать среднеквадратическую оценку градиента поля, или интенсивности магнитного поля земли, но для определения граничных величин отношений сигнал/ шум требуются исследования, включающие исследование характеристик магнитных полей для конкретных карт магнитных полей земли и типов алгоритмов КЭНС. Нельзя переносить свойства полей рельефа местности для задач КЭНС на свойства магнитных полей земли.

Заключение

Анализ материалов в по оценке информативности навигационных карт по геофизическим полям и геофизических полей показал разнообразие методов и подходов к оценке информативности полей, а так

же отсутствие единого взгляда на математическую формализацию этого понятия.

Если выполняется предварительная оценка информативности навигационной карты, то следует учесть масштаб карты и точность нанесения отметок на карте. Дискретизация карт и погрешности картографирования так же являются важными для

принятия решения по целям использования навигационных карты по геофизическим полям в экстремальной навигации.

Следует так же уточнить характеристику сигнал/шум для оценки информативности магнитного поля для целей навигации по КЭНС.

Литература:

1. Красовский А.А., Белоглазов И.Н., Чигин Г.П. Теория корреляционно-экстремальных навигационных систем. – М.: Наука, 1979. с. 448.
2. Белоглазов И. Н., Джанджгава Г.И., Чигин Г.П. Основы навигации по геофизическим полям. – М: Наука. Главная редакция физико- математической литературы, 1985, с.328.
3. Джанджгава Г.И., Августов Л.И. Навигация по геополям. М: ООО «Научтехлитиздат», 2018. с. 296.
4. Щербинин В.В. Построение инвариантных корреляционно-экстремальных систем навигации и наведения летательных аппаратов. – М: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. с. 230.
5. Короченцев В. И., Розенбаум А. Н. Анализ и синтез систем связи, управления движением подводных объектов по аномалиям физических полей. Владивосток: Дальнаука, 2007. с.188.
6. Розенбаум А. Н., Дешнер А. И. Сплайн-интерполяция в минимаксной фильтрации для решения задач навигации по геофизическим полям мирового океана / Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технологии. Выпуск № 2 / 2009.
7. Завьялов В. В., Ключева С.Ф., Лабюк Ф. И. Анализ точности построения и использования цифровой модели дна в задачах навигации по полю глубин // Транспортное дело России. 2015, №6 (121). С. 211–214
8. Розенбаум А. Н., Дешнер А. И. Метод гарантированного оценивания в задачах морской навигации с использованием геофизических полей мирового океана. Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». 2005, Т.1. С.38-42.
9. Носов А.С., Степанов О.А., Торопов А.Б. Навигационная информативность геофизических полей и выбор траекторий в задаче уточнения координат с использованием карты // Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып.5. С.74-92.